

Novos Horizontes para a docência na Amazônia

Podcast Autismo em Foco: Comunicação, Inclusão e Conscientização Através da Internet

Fabio Barros de Sousa¹, Elizabeth Rego Sabino², Fabiana Barros de Sousa Silva³

Resumo

Este trabalho tem por objetivo apresentar o número de visualizações em 36 episódios do “Podcast Autismo em Foco”, através da metodologia qualitativa e quantitativa analisou-se o engajamento no período de setembro de 2024 a maio de 2025. Assim, verificou-se que no mês de abril de 2025, o podcast estudado obteve cerca de 2731 visualizações, podendo ser considerado uma ferramenta de disseminação de informação e de fortalecimento das redes de apoio das famílias atípicas.

Palavras-chave: Autismo; Inclusão; Comunicação digital; Informação; Conscientização.

Introdução

O TEA é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento da pessoa em diversos aspectos. De acordo com o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5 - *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) da Associação Americana de Psiquiatria (APA - *American Psychiatric Association*), 2014, esse transtorno do neurodesenvolvimento é caracterizado por dificuldades relacionadas a comunicação e interação social, comportamentos restritos e repetitivos.

Nas últimas décadas houve uma crescente visibilidade e estudos voltados para o diagnóstico e tratamento do TEA, contudo, ainda existem entraves que limitam o acesso das famílias as informações sobre as especificidades dessa condição. Além disso, Gonçalves *et al.* (2024), reforçam também que ocorreram avanços significativos no desenvolvimento das políticas públicas de inclusão no Brasil, onde leis foram criadas e estabelecidas, dentre elas destacam: A Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e

¹ Universidade Federal do Pará | fabiobarros@unifesspa.edu.br

² Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | regosabino@unifesspa.edu.br

³ Unidade de Ensino Infantil Professor Maria José Rodrigues Gaitan | fabianasousasilva@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.17938828

Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996; Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Assim, em 2008 com a implementação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, outras leis foram surgindo em favor dos autistas, tais como: a Lei Berenice Piana (Lei n.º 12.764/2012) e a Lei Romeo Mion (Lei 13.977/2020). A partir dessas, outras leis foram surgindo nos Estados, como por exemplo a Lei 9061/2020 Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (PEPTEA) no Estado do Pará.

Notou-se também que ao longo dos anos, diversos meios alternativos de comunicação, como podcasts (áudio e vídeo), canais no youtube, perfis no Instagram, TikTok entre outras mídias sociais, têm se destacado como instrumentos de ampliação do debate público, compartilhamento de informações e de empoderamento das redes de apoio às famílias atípicas. Nesse contexto, Santos e Franqueira (2024), enfatizam que “os podcasts emergem como uma alternativa pedagógica alinhada às demandas tecnológicas e culturais atuais, contribuindo para uma educação mais envolvente e conectada”.

Portanto, em meio a essas possíveis ações de disseminação das temáticas relacionadas as pessoas com deficiência em especial as com TEA, o “Podcast Autismo em Foco” surge como uma alternativa de comunicação social, que por meio de uma linguagem acessível e do uso de plataformas digitais, tem buscado promover semanalmente a inclusão através da difusão de informações qualificadas. Aqui pretende-se apresentar e analisar as experiências de comunicação digital, com ênfase nos seus objetivos, materiais e métodos, resultados e contribuições para o âmbito da inclusão e direitos das pessoas com deficiência, em especial aos neurodivergentes.

Materiais e Métodos

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa e quantitativa, baseada na análise do engajamento do "Podcast Autismo em Foco" em 36 episódios. O local do estudo foi a cidade de Marabá, no Estado do Pará, onde está sediado o estúdio da Associação das Modalidades Esportiva e Direitos Sociais (AMESP).

Perfil temático do podcast

O “Podcast Autismo em Foco” iniciou em 19 de setembro de 2024, o mesmo é apresentado por Fabio Barros (pai atípico) e Heriomar Pereira (avô atípico), os quais são acompanhados por profissionais da saúde, educadores, famílias atípicas e internautas que interagem durante as lives. Assim a diversidade de convidados tem contribuído para a pluralidade de informações e de perspectivas, contudo o critério para a escolha dos convidados é ter relação com a temática do podcast, os mesmos podem participar de dois modos: no estúdio ou remoto. Nos episódios já foram abordados vários temas relacionados ao TEA, tais como: diagnóstico precoce, medicação, terapias, educação inclusiva, direitos, lutas, conquistas e relatos de experiências.

As divulgações são feitas com antecedência e reforçadas no dia do podcast por meio do Instagram, grupos, lista de transmissão e canal no WhatsApp, canal de corte no YouTube e Facebook. Todos os episódios estão disponíveis no canal da AMESP TV no YouTube em:

DOI: 10.5281/zenodo.17938828

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL8ycC56lc7s4fQiiyXVsKrcOxZ4ApDKM>. E os internautas que assistem os episódios ao vivo e que preenchem o Google Forms recebem um certificado de participação em seus e-mails de forma automática.

Engajamento e impacto social

A análise dos resultados foi realizada sobre as visualizações no “podcast autismo em foco” em relação as temáticas abordadas de setembro de 2024 a maio de 2025, totalizando 36 episódios, com total de visualizações de cerca de 8600 e tempo de exibição de 1300 horas. Nesse sentido, verificou-se através dos indicadores do Google Analytics que houve um crescimento contínuo da audiência, com média de 224 visualizações por episódio e interações qualitativas expressivas nos comentários ao vivo. Conforme o gráfico da figura 1 no episódio 10 ocorreu uma visualização mínima de 80, contudo houve uma máxima de 825 no episódio 26 (1ª Super Live Vozes do Sul e Sudeste do Pará).

Figura 1. Gráfico de crescimento de visualizações. Autor: Arquivo Pessoal, 2025.

Figura 2. Visualizações mensais. Autor: Arquivo Pessoal, 2025.

Através dos resultados da figura 2 pode-se constatar que o mês de abril de 2025 foi, de longe, o com maior engajamento, acumulando cerca de 2731 visualizações, sendo mais que o triplo dos meses anteriores. Isso se deve: À realização das Super Lives Vozes do Sul e Sudeste do Pará (episódios 26, 28, 29 e 30) totalizando 1981 visualizações, ou seja, foram

DOI: 10.5281/zenodo.17938828

os maiores impulsionadores de audiência, revelando que temas voltados para inclusão e políticas públicas locais geram maior mobilização.

Observa-se também que entre setembro de 2024 e março de 2025, as visualizações acumuladas oscilaram entre 648 e 718, sendo considerado um desempenho constante e sólido, porém ocorreu uma baixa no mês de dezembro de 2024 (472 visualizações), isso pode estar relacionado com a sazonalidade (férias escolares, menor engajamento) e também ocorreram somente 3 episódios.

Conclusão

Em suma pode-se afirmar que o "Podcast Autismo em Foco" configura-se como uma importante iniciativa de comunicação digital voltada para a promoção da inclusão e da conscientização sobre o TEA. Os resultados evidenciaram o potencial desse podcast como ferramenta de disseminação de informação e de fortalecimento das redes de apoio, e isso tem sido constatado com o aumento das visualizações a cada dia. Como desdobramento futuro, sugere-se a expansão da iniciativa para outras plataformas e a realização de estudos sobre o impacto efetivo dessas estratégias no cotidiano das famílias atípicas.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Associação das Modalidades Esportivas e Direitos Sociais (AMESP).

Referências

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. Artmed Editora, 2014.

BRASIL. **Lei nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020. Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Piana), e a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996.**

Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2020/Lei/L13977.htm. Acesso em: 01 jun. 2025.

GONÇALVES, Luciana Marinho Soares et al. **A formação de professores para a inclusão de alunos com autismo: desafios e oportunidades**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 10, p. 4484-4500, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/16430>. Acesso em: 04 jun. 2025.

LOPES, Daniele Ardigo; TELASKA, Tatiele dos Santos. **Inclusão de crianças com transtorno do espectro autista: Revisão sistemática da literatura**. Revista

Psicopedagogia, v. 39, n. 120, p. 425-434, 2022. Disponível em:

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0103-84862022000300012&script=sci_arttext. Acesso em: 04 jun. 2025.

PARÁ. **Lei nº 9.061, de 21 de maio de 2020. Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – PEPTEA. DOE Nº 34.227, DE**

DOI: 10.5281/zenodo.17938828

22/05/2020. Disponível em: <https://semas.pa.gov.br/legislacao/files/pdf/73793.pdf>.

Acesso em: 08 jun. 2025.

SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva. **Tecnologia e Inclusão: Ferramentas e Práticas para um Mundo Digital Acessível**. Revista IberoAmericana de Humanidades, Ciências e Educação, p. 11-352, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/16717>. Acesso em: 04 jun. 2025.